

DODEKAEDR USTIDA QUVISH MASALASI (I)**Ibragimov G'afurjan Ismailovich**

F.-m.f.d., Professor, O'z RFA Matematika Instituti

Ibaydullayev To'lanboy Tursunboyevich

F.-m.f.n., Dotsent, Andijon davlat universiteti

Xolboyev Azamatjon G'anisherovich

F.-m.f.n., O'z RFA Matematika Instituti

Muhammadjonov Akbarjon Akramjon o'g'li

Magistr, Andijon davlat universiteti

Rahmonova Husniobodxon Valeriy qizi

Magistr, Farg'ona davlat universiteti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada graflar ustida differensial o'yinlar sinflariga kiruvchi bir differensial o'yin qaralgan. Unda dodekaedr deb ataluvchi muntazam ko'pyoq qirralarida quvish masalasi o'rganilgan. Bunda quvlovchilar guruhi uchta bo'lganda va ularning har birining tezliklari qochuvchining tezligidan ma'lum marta kichik bo'lganda tutish masalasi yechilgan.

KALIT SO'ZLAR. Dodekaedr, quvlovchi, qochuvchi, differensial o'yin, strategiya, tutish shartlari.

KIRISH

Aytaylik R^3 fazoda qirralarining uzunligi bir birlik bo'lgan $A_1 \dots A_5 B_{51} B_1 B_{12} \dots B_5 C_5 C_1 \dots C_4$ dodekaedr qirralari bo'ylab $P = \{P_1; P_2; P_3\}$ quvlovchilar guruhi bitta Q qochuvchini quvlayotgan bo'lsin (1- rasm). Odatda bular o'yinchilar deyiladi. Biz o'yinchilarni doimo bir-birini ko'rib turadi deb hisoblaymiz. P_i va Q harflarni ham o'yinchilarning nomi va ham ularning dodekaedr qirralaridagi vaziyati sifatida ishlatamiz. Albatta, bu P_i va Q nuqtalar vaqtga bog'liq ravishda

harakatlanuvchi nuqtalar bo'ladi: $P_i = P_i(t), Q = Q(t)$. Ularning $t = 0$ momentdagi holati boshlang'ich holat deyiladi. Ravshanki, $P_i(0) \neq Q(0), i = 1; 2; 3$ deb hisoblaymiz va biz quvish masalasini qaralayotganimiz uchun qochuvchi Q ni boshlang'ich paytda dodekaedrning ihtiyoriy qirrasida joylashgan deb hisoblaymiz, quvlovchilarni esa biz boshqaramiz deb hisoblab, qochuvchini tutib olish maqsadida dodekaedrning maqsadimizga muvofiq bo'ladidan qirralariga joylashtiramiz hamda mazkur maqsad bilan tegishli strategiya asosida boshqaramiz. Qochuvchining strategiyasini esa ihtiyoriy deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ta'rif. Agar Q qochuvchi dodekaedrning ihtiyoriy qirrasida joylashgan holda qanday strategiya qo'llamasin, $P = \{P_1; P_2; P_3\}$ guruhning shunday strategiyasi va unga binoan shunday $T > 0$ soni topilsaki, biror $i = 1; 2; 3$ uchun $P_i(T) = Q(T)$ tenglik o'rinli bo'lsa, u holda o'yinni quvlovchilar guruhi yutdi (ba'zan o'yin tugadi) deyiladi [1-6,13].

O'yinchilarni dodekaedr qirralari bo'ylab sodda harakat qilishyapti deb hisoblaymiz, ya'ni ular faqat tezliklari bilan tekis harakat qilishsin. Qochuvchining tezligini v , uning modul bo'yicha maksimal qiymatini esa σ bilan belgilaymiz. Quvlovchilarning tezliklarini esa u_i , ularning modul bo'yicha maksimal qiymatlarini mos ravishda ρ_i bilan belgilaymiz: $|v| \leq \sigma, |u_i| \leq \rho_i$. Bularga binoan, o'yin quyidagi differensial tenglamalar bilan ifodalanadi:

$$\dot{P}_i(t) = u_i, \quad P_i(0) = P_{i0}, \quad i = 1, 2, 3;$$

$$\dot{Q}(t) = v, \quad Q(0) = Q_0.$$

Aslida $P_i, Q, u_i, v \in R^3$, biroq o'yin grafda qaralayotganidan $P_i, Q, u_i, v \in R^1$ deb hisoblash mumkin.

NATIJALAR

Teorema. Agar $\sigma = 1$ hamda $\rho_1 = \frac{2}{3}$, $\rho_2 = \frac{2}{3}$ va $\rho_3 > 0$ bo'lsa, o'yinni P guruh yutadi. O'yinni tugashiga ketgan maksimal vaqt $T = \frac{23}{2\rho_3}$ bo'ladi.

Izoh: $\rho_3 > 0$ shartni shunday tushinish lozimki, uchinchi quvlovchining tezligi nomiga mavjud bo'lsa bo'ldi. Kelgusida ko'ramizki, bu o'yinchi quradigan strategiyamizning mazmunidan kelib chiqib, asosiy quvlovchi vazifasini bajaradi, birinchi va ikkinchi quvlovchilar esa qamal qilishda qatnashishadi [7-12,14,15].

Isboti: Boshlang'ich paytda asosiy P_3 quvlovchini, C_4C_5 qirraning o'rtasiga, $P_1; P_2$ quvlovchilarning birini, masalan P_1 ni A_4B_{45} qirraga B_{45} uchdan $\frac{1}{3}$ masofaga, P_2 ni esa C_2B_2 qirraga B_2 uchdan $\frac{1}{3}$ masofaga joylshiramiz (2-rasm).

Qochuvchini esa boshlang'ich paytda dodekaedrning ixtiyoriy qirrasida joylashgan bo'lsin deb qaraymiz. P_1, P_2, P_3 nuqtalar orqali I simmetriya chizig'ini o'tkazamiz. Qochuvchi ushbu chiziqdan bir tomonda bo'lgan holini qarash yetarli.

P_3 quvlovchi butun o'yin davomida Q qochuvchining ortidan ta'qib qiladi. Qolgan quvlovchilar esa qochuvchini qamal qilishda ishtirok etadilar.

Muhim uchta hol mavjud:

1-hol bu $Q \in C_4C_5C_1$ -siniq chiziq,

2-hol bu $Q \in C_4C_5B_5B_{51}B_1C_1$ -siniq chiziq,

3-hol bu yuqoridagi ikkita holga keladigan yoki ularga I chiziqqa nisbatan simmetrik bo'lgan hollar.

Hamma hollarda ham P_3 quvlovchi qochuvchining ortidan ta'qib qiladi va shuning uchun doimo qochuvchining ortga qaytishini maqsadga muvofiq emas deb qaraymiz.

1-rasm

Bunda qochuvchi A_2 uchga qarab harakatlanishga majbur bo'ladi. Ayni shu paytda u bilan parallel ravishda P_1 quvlovchi ham A_3 uch yo'nalishida $\frac{1}{3}$ masofa yurib uni nazoratga oladi, P_2 quvlovchi esa B_2 uch orqali B_{23} uch yo'nalishida $\frac{2}{3}$ masofa yurib uni nazoratga oladi.

Natijada qochuvchi ortga A_1 uchga qaytishga majbur bo'ladi, agar ortidan kelayotgan P_3 quvlovchiga tutilib qolmasa. Unda u bilan parallel ravishda P_1 quvlovchi A_4 uch orqali A_5 uch yo'nalishida $\frac{2}{3}$ masofa yurib uni nazoratga oladi, P_2 quvlovchi esa B_2 uch orqali B_{12} uch yo'nalishida $\frac{2}{3}$ masofa yurib uni nazoratga oladi. Natijada

3-rasm

qochuvchi A_1A_2 qirrada qamalda qoladi va uzog'i $T = \frac{13}{2\rho_3}$ vaqtda P_3 quvlovchi tomonidan tutiladi.

2-hol bu $Q \in C_4C_5B_5B_{51}B_1C_1$ -siniq chiziq bo'lgan hol.

Bunda qochuvchi B_5 orqali B_{45} ga o'tolmaydi, B_{51} orqali A_5 ga yursa, u holda 1-holdagi kabi A_1A_2 qirrada qamal bo'ldi (5-rasm).

Agar qochuvchi B_1 orqali B_{12} uchga qarab harakatlansa, u holda u bilan parallel

ravishda P_1 quvlovchi ham $\frac{2}{3}$ masofa yurib A_4 uchga yetib keladi.

Keyin qochuvchi A_1 uchga o'tadi, shunda P_1 quvlovchi A_4 uchdan A_5 uch yo'nalishida $\frac{1}{3}$ masofa yurib uni nazoratga oladi.

Keyin qochuvchi A_2 uchga qarab harakatlanishga majbur bo'ladi. Ayni shu paytda u bilan parallel ravishda P_1 quvlovchi ham A_4 uch orqali A_3 uch yo'nalishida $\frac{2}{3}$ masofa yurib uni nazoratga oladi, P_2 quvlovchi esa B_2 uch orqali B_{23} uch yo'nalishida $\frac{2}{3}$ masofa yurib uni nazoratga oladi. Natijada qochuvchi yana A_1A_2 qirrada qamal bo'ldi (6-rasm).

5-rasm

Endi, agar qochuvchi B_1 orqali C_1 uchga qarab harakatlansa (6-rasm), u holda u bilan parallel ravishda P_2 quvlovchi ham $\frac{2}{3}$ masofa yurib C_2 uchga yetib keladi.

Keyin qochuvchi C_5 uchga qarab harakatlansa, u holda u bilan parallel ravishda P_2 quvlovchi C_2 uchdan C_1 uch yo'nalishida $\frac{1}{3}$ masofa yurib uni nazoratga oladi va endilikda qochuvchi bu uchga qayta olmaydi, P_1 quvlovchi esa B_{45} uch orqali B_5 uch yo'nalishida $\frac{2}{3}$ masofa yurib uni nazoratga oladi (7-rasm).

Shunda qochuvchi C_4 uchga qarab harakatlanishga majbur bo'ladi. Unda u bilan parallel ravishda P_2 quvlovchi C_2 uch orqali C_3 uch yo'nalishida $\frac{2}{3}$ masofa yurib uni nazoratga olsa, P_1 quvlovchi esa B_{45} uch orqali B_4 uch yo'nalishida $\frac{2}{3}$ masofa yurib uni nazoratga oladi.

6-rasm

Natijada qochuvchi ortga C_5 uchga qaytishga majbur bo'ladi, agar ortidan

kelayotgan P_3 quvlovchiga tutilib qolmasa. Unda u bilan parallel ravishda P_1 quvlovchi B_{45} uch orqali B_5 uch yo'nalishida $\frac{2}{3}$ masofa yurib yana uni nazoratga oladi, P_2 quvlovchi esa C_2 uch orqali C_1 uch yo'nalishida $\frac{2}{3}$ masofa yurib yana uni nazoratga oladi. Natijada qochuvchi C_4C_5 qirrada qamalda qoladi va uzog'i $T = \frac{13}{2\rho_3}$ vaqtda P_3 quvlovchi tomonidan tutiladi.

3-holda, agar qochuvchi B_5B_{45} qirrada bo'lsa, u holda u P_3 quvlovchi ta'qibida P_1 quvlovchidan avval B_{45} uchga yetib kelib, undan B_4 uch yo'nalishida harakatlansa (7-rasm), u holda u bilan parallel ravishda P_2 quvlovchi ham $\frac{2}{3}$ masofa yurib C_2 uchga yetib keladi.

Keyin, a) agar qochuvchi C_4 uchga o'tsa, u holda u bilan parallel ravishda P_2 quvlovchi C_2 uchdan C_3 uch yo'nalishida $\frac{1}{3}$ masofa yurib uni nazoratga oladi.

Natijada qochuvchi C_5 ga tomon harakatlanadi, shunda P_2 quvlovchi u bilan parallel ravishda C_2 orqali boshlang'ich holatiga qaytadi va qochuvchi C_1 yoki B_5 ga kelgunicha P_2 quvlovchi ham boshlang'ich holatiga qaytadi va yana 1-va 2-hollar takrorlanadi. Agar b) qochuvchi B_{34} uchga o'tsa, u holda 2- holga simmetrik holatga duch kelamiz.

Agar qochuvchi $B_1B_{12}A_1A_5$ siniq chiziqda bo'lsa, u holda u B_{51} ga o'tsa, u holda yana 2-holga duch kelamiz, agar A_1A_2 qirra orqali B_3 yoki B_{34} uchlarga o'tib ketishga ulgurgan bo'lsa, yana 2-holga simmetrik bo'lgan holga duch kelamiz. Bunda qochuvchi uzog'i $T = \frac{23}{2\rho_3}$ vaqtda P_3 quvlovchi tomonidan tutiladi.

Teorema isbotlandi.

7-rasm

XULOSA

Ushbu maqolada biz dodekaedr qirralarida harakatlanuvchi quvlovchilarning ikkitasi $\frac{2}{3}$ birlik tezliklarga ega bo'lganda, uchinchi esa musbat tezlikka ega bo'lganda, ya'ni passiv harakatlanuvchi bo'lganda, qochuvchi esa 1 birlik tezlikka ega bo'lganda quvish masalasi uchun natijalar oldik. Albatta bu natijalarni yanada yaxshilash mumkin, bundan tashqari quvlovchilar soni uchta bo'lganda qochish shartlarini ham keltirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azamov, A.A.; Kuchkarov, A.S.; Holboyev, A.G. The pursuit-evasion game on the 1-skeleton graph of the regular polyhedron. III. Mat. Teor. Igr Pril. **2019**, 11, 5–23
2. Azamov, A.A.; Kuchkarov, A.S.; Holboyev, A.G. Pursuit-evasion game on edge graphs of regular polyhedrons in presence of slow pursuers. Uzb. Math. J. **2017**, 1, 140–145.
3. Azamov, A.A.; Kuchkarov, A.S.; Holboyev, A.G. The pursuit-evasion game on the 326 1-skeleton graph of the regular polyhedron. II. Mat. Teor. Igr Pril. **2016**, 8, 3–13 327. Translated in Automation and Remote Control **2019**, 80, 164–170. (In Russian)
4. Azamov, A.A.; Kuchkarov, ASh, Holboyev, A.G. The pursuit-evasion game on the 1-skeleton graph of the regular polyhedron. I. Mat. Teor. Igr Pril. **2015**, 7, 3–15. Translated in Automation and Remote Control **2017**, 78, 754–761. (In Russian) [CrossRef]
5. Azamov, A.A.; Ibaydullaev, T.; Ibragimov, G.I.; Alias, I.A. Optimal number of pursuers in the differential games on the 1-skeleton of orthoplex. Symmetry **2021**, 13, 2170. [CrossRef]

6. Azamov, A.A.; Samatov, B.T. The II-strategy: Analogies and applications. In Contribution to Game Theory and Management; St-Petersburg University: Saint Petersburg, Russia, 2011; Volume IV, pp. 33–46.
7. Bulgakova, M.A.; Petrosyan, L.A. Multistage games with pairwise interactions on full 345 graph. *Mat. Teor. Igr Pril.* **2019**, 11, 3–20. Translated in *Automation and Remote Control* **2020**, 81, 1519–1530. (In Russian)
8. Bonato, A.; Golovach, P.; Hahn, G.; Kratochvil, J. The capture time of a graph. *Discret. Math.* **2009**, 309, 5588–5595. [CrossRef]
9. Bonato, A.; Nowakowski, R.J. The game of cops and robbers on graphs. In Student Mathematical Library; American Mathematical Society: Providence, RI, USA, 2011; Volume 61, p. 276.
10. Gavenčiak, T. Cop-win graphs with maximum capture-time. *Discret. Math.* **2010**, 310, 1557–1563. [CrossRef]
11. Nowakowski, R.J. Unsolved problems in combinatorial games. In Games of No Chance; Cambridge University Press: Cambridge, MA, USA, 2019; Volume 5, pp. 125–168.
12. Petrosyan, L.A.; Sedakov, A.A. Multi-step network game with full information. *Math. Theory Games Its Appl.* **2009**, 1, 66–81. Translated in *Automation and Remote Control* **2014**, 75, 1532–1540. (In Russian)
13. Azamov A.A. Lower bound for the advantage coefficient in the graph search problem. *Differ. Equations* **2008**, 44, 1764–1767. [CrossRef]
14. Ibragimov G, Holboyev A, Ibaydullaev T, Pansera, B.A. Article Pursuit Differential Game with Slow Pursuers on the 1-Skeleton Graph of the Icosahedron. *Mathematics* **2022**, 10, 1435. <https://doi.org/10.3390/math10091435>
15. Rahmonova H., Tursunova D. Parallelopiped ustida quvish va qochish masalasi. «Yosh matematiklarning yangi teoremlari – 2022» ilmiy anjuman tezlari to‘plami. Namangan, O‘zbekiston, 13-14 may, 2022 yil. 183-184 betlar